

Guía de uso de datos abiertos para la compra de medicamentos

Caso práctico:

Entendimiento del mercado de medicamentos.

El siguiente documento explica los pasos para explotar los datos abiertos en la etapa de **planeación** de un proceso de adquisición de medicamentos con el objetivo de resolver preguntas que permitan al comprador público plantear estrategias inteligentes de compra y obtener mayor valor por dinero. Recomendamos contar con el apoyo de una persona con un nivel de conocimiento básico de Excel para facilitar su aplicación.

Metodología para explotar datos abiertos:

- 1.** Alcance general, depuración inicial y descarga. criterios de primer nivel que permitan delimitar la búsqueda de información relevante en las plataformas donde se encuentra la información pública de contratación para descargarla posteriormente.
- 2.** Depuración adicional y normalización. Depurar la información descargada para eliminar registros indeseados y ajustar la información en los campos para asegurar que sea homogénea.
- 3.** Preguntas de negocio. Definir las preguntas que se necesitan resolver en el análisis de demanda y oferta para establecer la estrategia de compras de medicamentos.
- 4.** Mapeo de la información. Identificar la información requerida para resolver las preguntas de negocio.
- 5.** Análisis y conclusiones. Analizar los resultados, identificar oportunidades y definir planes de trabajo para mejorar la estrategia de compras.

1. Alcance general, depuración inicial y descarga

- i. Ingresar a la sección de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente en <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos>.
- ii. Ingresar al enlace “Datos abiertos del SECOP en www.datos.gov.co” (<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/conjuntos-de-datos-abiertos>).
- iii. Seleccionar el conjunto de datos a consultar según la necesidad. Estos enlaces llevan a la ficha técnica cuya información ayudará a comprender mejor su contenido:

Tabla 1: Conjuntos de Datos Abiertos* del Sistema de Compra Pública Colombiano

Información	Conjunto de datos publicado por Colombia Compra Eficiente en el Portal de Datos Abiertos	Observaciones
Información sobre procesos de contratación publicados en la plataforma SECOP I.	Consolidado – Conjunto de Datos https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-I/xvdy-vvsk	Contiene datos de procesos de contratación registrados en la plataforma SECOP I (i) convocados, (ii) terminados antes de la adjudicación, (iii) adjudicados, (iv) celebrados y (v) terminados sin liquidar. Las entidades compradoras son responsables de publicar los documentos del proceso en el SECOP I dentro de los tres días siguientes a su expedición. En ocasiones la información no es registrada o actualizada oportunamente.
Información sobre contratos firmados como resultado de un Proceso de Contratación realizado en la plataforma SECOP II.	Contratos Electrónicos – Conjunto de Datos https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h	Contiene datos de procesos de contratación adjudicados en la plataforma SECOP II. Las entidades compradoras que realizan compras utilizando el SECOP II son responsables de realizar todo el proceso en línea. En ocasiones la entidad compradora traslada el desarrollo del Proceso de Contratación por fuera del sistema, resultando en contratos con estados desactualizados.

*Este ejercicio no contempla el uso de los datos abiertos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, plataforma que habilita la compra a través de Acuerdos Marco.

iv. Seleccionar “Ver datos” para acceder al conjunto de datos.

Figura 1: Enlace al conjunto de datos en el Portal de Datos Abiertos

v. Para información en SECOP I, filtrar utilizando todos los criterios de la tabla 2 simultáneamente. Pueden consultar el número de registros encontrados tras la aplicación de cada filtro en la esquina inferior de la tabla.

Tabla 2: Criterios para la selección y depuración inicial de datos registrados en SECOP I

Campo	Operado	Valor*	Opciones	Observaciones
Anno Firma del Contrato	es	Últimos dos años	Hacer coincidir cualquier selección	Este filtro permite reducir el número de datos con el que se trabajará y enfocar la atención en el comportamiento del gasto en los últimos tres años. Puede variar en función del ejercicio de análisis deseado.
Departamento Entidad	es	Departamentos de interés para el hospital	Hacer coincidir cualquier selección	Este filtro amplía el alcance del ejercicio a una región bajo el supuesto de que el mercado oferente ha desarrollado la capacidad para atender el territorio consultado y que hay prácticas regionales de gestión y compra que pueden ser beneficiosas y replicables. El alcance geográfico puede ampliarse o reducirse en función del ejercicio de análisis deseado.

Detalle del Objeto Para Contratar	contiene	Medicamento insumos médicos medicinas farmacia farmacéutico	Hacer coincidir cualquier selección	<p>Para el caso desarrollado en esta guía, estas son algunas de las palabras clave positivas que identifican los contratos con objetos relevantes para el análisis. Pueden incluirse más valores si se identifican palabras clave adicionales que amplían el número de registros relevantes.</p> <p>El código de bienes y servicios de naciones unidas (UNSPSC) no es utilizado en este ejercicio debido a la alta tasa de errores en la codificación de los bienes y servicios al momento de la compra.</p>
-----------------------------------	----------	--	-------------------------------------	--

* La lista presentada en esta tabla no es exhaustiva. Los filtros aplicados por el Portal de Datos Abiertos reconocen caracteres especiales como tildes. Pueden utilizar el caracter “_” como comodín en lugar de las vocales con tilde para incluir registros con fallas ortográficas.

Figura 2: Ejemplo de la aplicación de filtros de información en el Portal de Datos Abiertos

vi. Seleccione el enlace para exportar la información a un archivo en formato CSV for Excel. El navegador debe iniciar la descarga del archivo **SECOPI.csv**. Si el archivo es muy grande intente aplicar más filtros para reducir el volumen los datos a descargar.

Figura 3: Ejemplo de descarga de información en el Portal de Datos Abiertos

vii. Para información en SECOP I, filtrar utilizando los criterios de la tabla 3 (ver Figura 3).

Tabla 3: Criterios para la selección y depuración inicial de datos registrados en SECOP II

Campo	Operado	Valor*	Opciones	Observaciones
Departamento	es	Departamentos de interés para el hospital	Hacer coincidir cualquier selección	Este filtro amplía el alcance del ejercicio a una región bajo el supuesto de que el mercado oferente ha desarrollado la capacidad para atender el territorio consultado y que hay prácticas regionales de gestión y compra que pueden ser beneficiosas y replicables. El alcance geográfico puede ampliarse o reducirse en función del ejercicio de análisis deseado.
Descripción del Proceso	contiene	Medicamento insumos médicos farmacia farmacéuticos servicio farmacéutico	Hacer coincidir cualquier selección	Para el caso desarrollado en esta guía, estas son algunas de las palabras clave positivas que identifican los contratos con objetos relevantes para el análisis. Pueden incluirse más valores si se identifican palabras clave adicionales que amplían el número de registros relevantes.

Descripción del Proceso	no contiene	Odontológico, dispensación, Dispensar, odontología, Preparación, animal apoyo a la gestión aunar esfuerzos servicio médico equipo quirúrgico reactivos de laboratorio equipos médicos material quirúrgico	Hacer coincidir todas las selecciones	Para el caso desarrollado en esta guía, estas son algunas de las palabras clave negativas que identifican contratos que no son relevantes a pesar de tener palabras clave positivas en el objeto del contrato . No es obligatorio que coincidan con las palabras clave negativas aplicadas para filtrar la información del SECOP I.
Estado Contrato	no contiene	cancelado	N/A	Este filtro reduce el alcance a los registros de contratos que fueron adjudicados y cuya ejecución no ha sido cancelada .
Fecha de Inicio del Contrato	está después de	01/01/2018	N/A	Este filtro nos permite enfocarnos en el comportamiento del gasto en los últimos tres años. Puede variar en función del ejercicio de análisis deseado .

*Los filtros aplicados por el Portal de Datos Abiertos reconocen caracteres especiales como tildes.

- viii.** Seleccione el enlace para exportar la información a un archivo en formato CSV for Excel (ver Figura 4). El navegador debe iniciar la descarga del archivo [SECOP_II_-_Contratos_Electr_nicos.csv](#). Si el archivo es muy grande intente aplicar más filtros para reducir el volumen los datos a descargar.

2. Depuración adicional y normalización

Para trabajar con la información de ambas plataformas del SECOP es necesario construir una base de datos que reúna todos los datos, retire la información que no es relevante, corrija la información errada y en general asegure un nivel aceptable de calidad de la información para proceder a procesarla. Es **muy importante evitar mezclar los registros de ambas plataformas**.

i. Para unir ambas bases, añada los siguientes campos y registros del [archivo SECOP_II_-_Contratos_Electr_nicos.csv](#) al [archivo SECOP_I.csv](#).

- Nombre entidad
- Nit Entidad
- Departamento
- Ciudad
- Descripción del proceso
- Modalidad de contratación
- Fecha de inicio del contrato
- Documento proveedor
- Proveedor adjudicado
- Valor del contrato
- URLProceso

Figura 4: Unión de conjuntos de datos en base única

[Dark Blue Region]		[Red Region]	
[White Region]		[Green Region]	

Donde:

- La zona **GRIS** contiene los datos de SECOP I
- La zona **ROJA** queda vacía, a excepción de la primera fila que contiene los títulos de los campos
- La zona **VERDE** contiene los datos de SECOP II.

ii. Añadir los siguientes nuevos campos y poblarlos de la siguiente manera:

Tabla 4: Campos nuevos a incluir en la base de datos consolidada

Nuevo Campo	Descripción del nuevo campo	Campo fuente SECOP I	Campo fuente SECOP II
ENTIDAD	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Nombre de la Entidad	Nombre Entidad
ID ENTIDAD	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Nit de la Entidad	Nit Entidad
DEPTO	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Departamento Entidad	Departamento
MUNICIPIO	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Municipio	Ciudad
OBJETO	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Detalle del Objeto Por Contratar	Descripción del Proceso
MODALIDAD	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Tipo de Proceso	Modalidad de Contratación
FECHA INICIO	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Fecha Ini Ejec Contrato	Fecha de Inicio del Contrato
ID PROVEEDOR	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Identificación del Contratista	Documento Proveedor
PROVEEDOR	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Nom Raz Contratista	Proveedor Adjudicado
VALOR TOTAL	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Valor Contrato con Adiciones	Valor del Contrato
URL	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Ruta Proceso en SECOP I	URLProceso
AÑO	Agrupación de información SECOP I y SECOP II	Anno Firma del Contrato	=YEAR(DATE(RIGHT(FECHAINICIO,4),LEFT(FECHAINICIO,2),MID(FECHAINICIO,4,2))))
MES	Extrae el mes en el que se firmó el contrato utilizando la fórmula en Excel. En el caso de SECOP I, la segunda fórmula debe ser utilizada cuando el formato no permite el uso de la primera fórmula.	=MONTH(FECHAINICIO) =MONTH(DATE(RIGHT(FECHAINICIO,2),LEFT(FECHAINICIO,2),MID(FECHAINICIO,4,2))))	=MONTH(DATE(RIGHT(FECHAINICIO,2),LEFT(FECHAINICIO,2),MID(FECHAINICIO,4,2))))

NORM ID ENTIDAD	Normaliza el número de identificación de la entidad.	Ajustes a Identificación del Contratista	Ajustes a Documento Proveedor
NORM ENTIDAD	Normaliza el nombre de la entidad.	Ajustes a Nit de la Entidad	Ajustes a Nit Entidad
NORM ID PROVEEDOR	Normaliza los números de identificación (NIT o CC) del proveedor.	Ajustes a Identificación del Contratista	Ajustes a Documento Proveedor
NORM PROVEEDOR	Normaliza los nombres de los proveedores	Nom Raz Social Contratista con ajustes	Proveedor Adjudicado con ajustes
NORM VALOR TOTAL	Depuración de valores	Valor Contrato con Adiciones con ajustes	Valor del Contrato con ajustes
NORM MODALIDAD	Normaliza el nombre de la modalidad de selección utilizada.	Tipo de Proceso con ajustes	Modalidad de Contratación con ajustes

Figura 5: Combinación y normalización de conjuntos de datos en base única

Donde:

- La zona **GRIS** contiene los datos de SECOP I
- La zona **ROJA** queda vacía, a excepción de la primera fila que contiene los títulos de los campos
- La zona **VERDE** contiene los datos de SECOP II.
- La zona **AZUL** contiene los datos combinados.
- La zona **MORADA** contiene los datos depurados.

iii. Revisar nombres y números de identificación de entidades y proveedores para asegurar que la misma entidad o proveedor no esté registrado múltiples veces con nombres o números de

identificación distintos. Realizar los ajustes necesarios en las columnas identificadas con NORM en su nombre para evitar modificar o eliminar los registros originales.

- iv.** Revisar los valores de los contratos con los valores más altos para verificar que los montos fueron correctamente asignados. Realizar los ajustes necesarios en el campo NORM VALOR TOTAL.
- v.** Revisar los valores de las modalidades de selección y unificar donde sea necesario (p.ej. unificar “Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)” de SECOP I y “Contratación directa” de SECOP II como “Contratación Directa” en la base de datos consolidada.
- vi.** Revisar los objetos de los contratos para eliminar registros que no sean relevantes al ejercicio y que no hayan sido identificados en los pasos 1.v. y 1.vii.

3. Preguntas de negocio

El comprador debe plantearse distintas preguntas para entender el mercado, que variarán en función de la categoría de bien o servicio que esté analizando. Estas son algunas preguntas que puede usar el comprador para identificar oportunidades de mejora en la manera como está adquiriendo la categoría de interés.

- ¿Soy un cliente interesante para el mercado oferente?
- ¿Puedo esperar un alto número de competidores en mis procesos de contratación?
- ¿Cuáles son las cinco entidades que más compraron esta categoría en el presente año? ¿en el año anterior? ¿qué entidades se asemejan a la mía en términos de necesidades y volúmenes de compra? ¿hay alguna en mi departamento con quien puedo trabajar para entender mejor el mercado?
- ¿Existe alguna periodicidad en el comportamiento del mercado de demanda? ¿cómo puede influir esto en los precios definitivos?
- ¿Qué factores de decisión utilizan las entidades para escoger a su proveedor?
- ¿Cuáles son los precios de venta obtenidos por otras entidades en procesos de contratación competitivos y no-competitivos?

La [Guía de Buenas Prácticas para la Compra de Medicamentos en Hospitales Públicos](#) presenta las palancas de compra cuya relevancia es evaluada analizando el comportamiento de gasto actual de la entidad y respondiendo las siguientes preguntas:

- **Agregación de demanda en el tiempo.** ¿Se está adquiriendo un mismo medicamento en dos o más procesos de compra distintos en un periodo inferior a tres meses? ¿existen diferencias importantes (mayores al 20%) en el valor por unidad negociado para un mismo medicamento en diferentes procesos de compra? ¿los valores unitarios negociados para grandes lotes son superiores a valores unitarios negociados para lotes pequeños?
- **Agregación de demanda entre entidades.** ¿Existe una alta dispersión de precios de medicamentos negociados por distintas entidades de una misma zona geográfica?
- **Migración de marca a genéricos.** ¿Se adquiere la versión genérica y de marca en un mismo proceso de contratación para un mismo principio activo? ¿se adquiere la versión genérica y de marca en múltiples procesos de contratación en un periodo corto de tiempo?
- **Solicitud de descuento por pronto pago.** ¿La entidad está en capacidad de ser más eficiente en la programación de caja, la aprobación de la factura, la revisión de documentación y la aprobación de orden de pago y desembolsos?
- **Optimización de requisitos habilitantes.** ¿Los requisitos establecidos por el hospital están excluyendo a oferentes que ofertan?
- **Preferencia por presentaciones institucionales.** ¿Está el hospital en capacidad de re-ensasar medicamentos?

4. Mapeo de información

Para responder las preguntas anteriores necesitamos la siguiente información y su ubicación en la base de datos:

- Nombre de la entidad (campo ENTIDAD)
- Departamento (campo DEPTO)
- Objeto (campo OBJETO)
- Valor (campo NORM VALOR TOTAL)
- Año de firma del contrato (campo AÑO)
- Mes de firma del contrato (campo MES)
- Modalidad (campo NORM MODALIDAD)
- Nombre Proveedor

Estos datos están disponibles en la base de datos consolidada y depurada que elaboramos en el paso 2. Es muy importante tener en cuenta que existe un subregistro de procesos de contratación en SECOP, que en ocasiones la información no es correctamente registrada en las plataformas de información -a pesar de los procedimientos adoptados y los controles existentes- y que es posible que las palabras clave positivas y negativas utilizadas hayan dejado registros con información relevante por fuera de la base de datos consolidada.

5. Análisis y conclusiones

Las tablas dinámicas y gráficas son herramientas que nos ayudan a organizar la información y darle sentido.

- i. Algunas tablas dinámicas que nos pueden ayudar a responder las preguntas del paso 3 son:

Tabla 5: Algunos ejemplos de estructuras de tablas dinámicas que pueden apoyar el análisis de la demanda.

Filas	Columnas	Valores	Ver valores como
Valor anual de compras por departamento, comprador y año.			
DEPTO ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo
Pareto de compradores por valor, departamento y año.			
DEPTO ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL	% Acumulado en ENTIDAD
Valor y número de contratos por modalidad de selección utilizada, comprador y año.			
MODALIDAD ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL Cuenta de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo
Periodicidad anual: número y valor de contratos por departamento y comprador al año.			
DEPTO ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL Cuenta de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo
Atomización de la compra: Número de contratos por departamento, comprador y mes.			
DEPTO ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL Cuenta de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo
Valor anual de compras por detalle en el objeto del contrato, departamento y comprador.			
DEPTO ENTIDAD	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL Cuenta de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo

Tabla 6: Algunos ejemplos de estructuras de tablas dinámicas que pueden apoyar el análisis de la oferta.

Filas	Columnas	Valores	Ver valores como
Valor anual de ventas por departamento y proveedor.			
DEPTO NORMPROVEEDOR	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo
Pareto de proveedores por valor y departamento.			
DEPTO NORM PROVEEDOR	AÑO	Suma de NORM VALOR TOTAL	% Acumulado en NORM PROVEEDOR

Figura 6: Ejemplo de la definición de una tabla dinámica en Excel.

Información adicional clave para continuar desarrollando el entendimiento del mercado y la definición de la estrategia de compra está disponible en archivos públicos alojados en SECOP en formato PDF y hojas de cálculo. Para evaluar la compra de un ítem particular podemos organizar una tabla comparativa a partir de la información contenida en los contratos.

- ii. Tomaremos como ejemplo la Atorvastatina de 20 Mg. Es recomendable repetir el ejercicio con medicamentos que representen un alto gasto para el hospital. Primero se debe seleccionar el subconjunto de contratos relevantes para el estudio. En las plataformas SECOP I y II se filtra el campo Objeto por las palabras clave 'medicamentos' y 'servicio farmacéutico'. Adicionalmente, se selecciona el departamento y el año de interés.
- iii. Posteriormente, se descargan los procesos en formato Excel de ambas plataformas y se consolidan en una sola base de datos como fue explicado previamente.
- iv. Sobre esta base consolidada se crea una tabla dinámica con las siguientes características:

Tabla 7: Estructura de tabla dinámica para identificar un subconjunto de contratos

Filtros	Filas	Columnas	Valores	Ver valores como
DEPTO AÑO	MUNICIPIO ENTIDAD PROVEEDOR URL		Suma de NORM VALOR TOTAL	Sin Cálculo

Figura 7: Ejemplo de la definición de una tabla dinámica para identificar un subconjunto de contratos por detalle en el objeto

DEPTO	AÑO	ENTIDAD	PROVEEDOR	URL	NORM VALOR TOTAL
Boyacá	2020	BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD EDGAR ALONSO PULIDO SOI	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co	35,701,490
			JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	https://www.contratos.gov.co	8,332,822
			MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS SAS	https://www.contratos.gov.co	38,842,221
			MIGUEL ANTONIO FORERO PINEDA	https://www.contratos.gov.co	44,298,510
			COMPANY MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co	2,789,250
		BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD SACHICA SACHICA	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co	22,936,594
		BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD SAN PEDRO DE IGUAQUÉ	DISTRIMEQ LTDA	https://www.contratos.gov.co	17,624,307
				https://www.contratos.gov.co	19,076,895
				https://www.contratos.gov.co	7,540,326
				https://www.contratos.gov.co	22,000,000
				https://www.contratos.gov.co	29,083,048
			IPS OXICARE SAS TUNJA	https://www.contratos.gov.co	399,952
		BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA DE TUNUN	COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE SALUD DE BOYACA	https://www.contratos.gov.co	7,000,000
			MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS SAS	https://www.contratos.gov.co	1,500,000
			OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA	https://www.contratos.gov.co	500,000
		BOYACÁ ESE CENTRO DE SALUD SIACHOQUE	IPS OXI CARE SAS	https://www.contratos.gov.co	1,000,000
			LAURA TATIANA GONZALEZ	https://www.contratos.gov.co	2,791,379
			NESTOR RAUL PULIDO MONROY	https://www.contratos.gov.co	58,458,672
		BOYACÁ ESE HOSPITAL BAUDILLO ACERO TURMEQUÉ	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co	20,000,000
				https://www.contratos.gov.co	6,332,000
				https://www.contratos.gov.co	3,000,000
			INSERBOY SAS	https://www.contratos.gov.co	13,500,000
			IPS OXICARE SAS	https://www.contratos.gov.co	952,000
			MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co	7,500,000
				https://www.contratos.gov.co	6,000,000

- v. Una vez identificados los contratos de interés, se visita el enlace relacionado de cada uno, copiando el enlace web del campo 'URL' y buscándolo en el navegador de su preferencia. Una vez en la página web direccionada, se descarga el archivo catalogado como 'CONTRATO' en formato PDF.
- vi. Con la información registrada en los contratos puede construir una tabla sencilla que le permitirá evaluar los precios a los que las entidades adquieren un ítem particular en procesos competitivos y no-competitivos. La extracción del microdato del precio unitario por medicamento debe hacerse manualmente desde las listas de medicamentos comprados presentes en los contratos, que pueden estar en formato PDF o EXCEL. Se recomienda la siguiente tabla para compilar los precios unitarios de medicamentos de los diferentes contratos:

Tabla 8: Ejemplo de una tabla de comparación de precios de adquisición de Atorvastatina 20 Mg durante 2020 en hospitales de Boyacá

Fecha	Entidad	Valor unitario	Cantidad	Subtotal Atorvastatina	Valor total contrato	Proveedor	URL
6 de marzo de 2020	Centro de Salud San Pedro de Iguaque Chiquiza	\$ 92	4995	\$ 459.540	\$19,076,895	DISTRIMEQ LTDA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10615307
23 de septiembre de 2020	Hospital Especial de Cubará	\$ 83	6000	\$ 498.000	\$60,923,632	JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11198272
8 de junio de 2020	Centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano	\$ 53	18000	\$ 954.000	\$35,701,490	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10836818
6 de marzo de 2020	Centro de Salud Edgar Alonso Pulido Solano	\$ 74	26000	\$ 1.924.000	\$44,298,510	MEDIFAR SUMINISTROS FARMACEUTICOS SAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10571107
4 de mayo de 2020	Unidad de Salud de Nobsa	\$ 52	1000	\$ 52.000	\$20,757,449	MATILDE ADELIA DEL CARMEN INFANTE FLECHAS	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10768786